

¿Existen sentimientos en el paciente esquizofrénico? (parte II)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

En la segunda parte del presente trabajo, nos dedicamos a estudiar a los pacientes esquizofrénicos ingresados, intentando desarrollar los presupuestos formulados en la primera parte. En este sentido, la respuesta a si existen o no sentimientos en los esquizofrénicos es negativa, ya que no presentan una "construcción interna de objeto", sobre todo de carácter verbal y no sólo en tanto imagen reproductiva del exterior. Sí se pone de manifiesto en ellos la presencia de: sensaciones y emociones, además de los fenómenos propiamente psicóticos (alucinaciones y delirios). Esto supone que el esquizofrénico presente una afectividad sumamente restringida y limitada, no pudiendo llegar a establecer verdaderas "relaciones de objeto".

PALABRAS CLAVE: Pacientes esquizofrénicos. Construcción interna de objeto. Fenómenos psicóticos. Relaciones de objeto.

INTRODUCCIÓN

Hemos destacado, en la primera parte de este escrito, la confusión existente en relación al tema de los sentimientos, aspecto al que ya se refiere Jaspers en su "Psicopatología General" (8), en donde expresa la falta de claridad del tema o la dificultad de análisis y recurre a definiciones negativas "todo lo que no es conciencia de objeto, ni instintos, ni voluntad" y que culmina con la definición "(sentimiento es) todo lo que no se sabe llamar de otro modo".

Esto hace que la tarea que se emprende aquí resulte compleja, particularmente si tenemos en cuenta que el filósofo Max Scheler utilizará un tema que es psicológico (o psicopatológico) para cumplimentar una teoría personal sobre los valores. La psiquiatría ha seguido tales planteamientos de cerca y de ahí la división de los sentimientos en sensoriales, vitales, psíquicos y espirituales. Tal

ABSTRACT

Now we study the hospital schizophrenic patients to develop the conceptions that were mentioned in the first part of this work.

The answer found is that sentiments are impossible to be in schizophrenia because there is not an interior object-construction, above all with respect to verbal construction besides picture construction.

We have observed feelings as sensation and emotions besides psychotic phenomenon (hallucination and delusion) but haven't found sentiments.

That means the restrictive affectivity in schizophrenics, because of they're not able to reach genuine object-relation.

KEY WORDS: Schizophrenic patients. Interior object-construction. Psychotic phenomenon. Object-relation.

división crea más confusión, ya que hace imposible la separación entre "sensaciones" y "sentimientos", como se verá posteriormente.

También se ha hecho otra separación, con base en las características de duración e intensidad de las manifestaciones afectivas, que agrupa: emociones, afectos, pasiones, sentimientos y estados de ánimo. Entre estos planteamientos y los derivados de la filosofía scheleriana existen, a menudo, solapamientos que hacen aún más espinoso el tema.

Con estas articulaciones teóricas de fondo, hemos realizado un intento de acercamiento a la afectividad del paciente esquizofrénico con el que, modestamente y dentro de lo posible, se pretende aclarar algo en un terreno de por sí complicado, tal como puede entenderse. Para tal menester, contamos con una metodología rigurosa, consistente en forzar el método clínico, basado en la observación del paciente, hasta suspender todo saber previo constituido sobre el concreto del paciente o sobre lo general de la enfermedad. Esto significa la detención momentánea del pensamiento discursivo, volviendo lo más neutral posible la observa-

Correspondencia: J. M. García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83 - 3º C. 41018 Sevilla.

ción, evitándose todo conocimiento previo sobre cualquiera de los siguientes aspectos: el propio paciente, otros casos similares vistos con anterioridad o sobre nociones, esquemas y teorías desarrolladas sobre la patología que se estudia (esquizofrenia).

Sólo de esta forma, en el "silencio" del no asentir nada, es posible la obtención de un material que confirme o disconfirme aspectos relativos a la existencia de sentimientos en los pacientes estudiados. Con posterioridad, sí se podrán tomar en consideración todos esos aspectos mencionados, inicialmente elididos. Solamente así será posible evitar la repetición de lo ya conocido, del "saber constituido" sobre la esquizofrenia.

RESULTADOS

EL PACIENTE NO SABE (NI PUEDE) EXPLICAR LO QUE DICE SENTIR

Caso E-1. Varón de 32 años de edad, diagnosticado de esquizofrenia, soltero, nunca tuvo relación de pareja y vive con su madre, divorciada y dependiente del alcohol. Presentamos el siguiente diálogo obtenido después de su alta hospitalaria (P: paciente; M: médico):

—P: Tengo complejo de inferioridad.

—M: Y qué es eso.

—P: ¿Eh? Es que no he llegado a analizarlo.

—M: Entonces ¿no lo sabe?

—P: No. Si quiere me lo invento, pero no sé lo que es. En términos de contárselo a un niño chico, no lo sé.

Caso E-2. Varón, de 37 años de edad, esquizofrénico, que acude a revisión tras su alta; refiere entonces encontrarse mejor y leer muchos libros sobre budismo, zen y autoayuda.

—P: La sociedad sólo tiene presiones sobre nosotros y no echamos cuenta de nosotros mismos... Yo lo que tengo es un problema de autoestima.

—M: Y ¿qué es la autoestima?

—P: Hum, hum... (se bloquea)... Bueno, si hemos terminado ya, me voy a mi casa.

Otra entrevista con el mismo paciente (una semana después):

—P: Es muy importante desarrollarnos por dentro, quiero decir, saber qué quiere uno y seguir su propio camino.

—M: Y usted, ¿qué quiere?

—P: Ahora que lo pregunta...es..., bueno, tendré que consultarlo en los libros.

En el primero de éstos se contempla la referencia al "sentimiento de inferioridad" y el segundo al de "autoestima", pues bien, los pacientes no saben en qué consiste exactamente lo que dicen sentir.

Esto lo hemos detectado frecuentemente en esquizofrénicos, y se observa que emiten palabras que no saben qué significan, en realidad las han oído o leído y simplemente las repiten. Es un fenómeno que fácilmente puede pasar desapercibido. Hemos estudiado pacientes (esquizofrénicos) que decían ser inmaduros, que no se han desarrollado, que sienten cariño por tal o cuál persona, pero, una vez interrogados al respecto, se ve que no saben qué están diciendo y no lo saben porque no lo han vivido realmente. No tener en cuenta este punto, significa caer en groseros errores, sobre todo de creer que esas palabras tienen un referente y reconstruir un "mundo interno" inexistente. Todo esto nos lleva a que, en realidad, no están experimentando lo que dicen sentir (10). Contrastamos esto con los pacientes neuróticos que, a continuación, se presentan:

Paciente N-1. Mujer, de 35 años, separada, vive con sus dos hijos. Afirma:

—P: Yo me resiento mucho de mi autoestima y no sé cómo llevar eso. A tanto llega, que hay momentos en que estoy con mis amigas y me veo callada y silenciosa, entonces me desespero, me hartó, ¿me entiende usted?

—M: ¿Qué es la autoestima?

—P: Es sentir que una no tiene ningún valor, que es prácticamente nada, que es una..., bueno, me voy a callar por respeto a usted. Es no tener un concepto apropiado de mí y también, sentir que no me quiero y que no me tengo en cuenta y que los demás son antes. Si vengo aquí es porque creo que usted me puede ayudar a sentirme un poco mejor conmigo misma.

Paciente N-2. Mujer, de 25 años, soltera, vive en casa con sus padres y se dedica al negocio familiar, pero no lo soporta, pues quisiera tener un trabajo independiente de la familia.

—P: Yo busco mucho la aprobación de los demás.

—M: Y ¿qué es la aprobación de los demás?

—P: Es necesitar siempre el apoyo de los otros, por ejemplo, tengo que hacer algo y pregunto antes de hacerlo, pues por mí misma no soy capaz de hacerlo. Tengo que aprender a anteponerme a los demás, al menos en algunas cosas. Esto tiene que ser porque mi autoestima está por los suelos.

—M: ¿Qué es la autoestima?

—P: Es, sobre todo, no quererme y de ahí se deriva todo: aguanto mucho, más de lo que debería. Si yo me quisiera no aguantaría tanto a mis padres y sería más independiente. Creo que una persona que se quiere se hace más respetar, pero eso no me pasa a mí...

Como puede verse, estas dos pacientes hacen una definición apropiada del sentimiento al que se refieren y también, una aplicación de dicho concepto a sí mismas, alcanzando una aproximación más o

menos exacta de lo que sucede “por dentro”, intra-subjetivamente. Esto hace verosímil que el sentimiento que relatan es vivido por ellas, quiere decir que las palabras tienen un referente sentimental (interno). Véase, además, que dicho referente se corresponde con la definición de sentimientos que se propone en la Introducción.

AQUELLO QUE DEFINEN COMO SENTIMIENTOS, SON EN REALIDAD SENSACIONES

Paciente E-3. Varón, de 42 años, esquizofrénico, casado con dos hijos. Ingresó por descompensación tras abandono de tratamiento e ingesta de alcohol en días previos. Se refiere en la entrevista que presentamos a sus manifestaciones delirantes.

—P: Juegan con los sentimientos.

—M: ¿Qué son los sentimientos?

—P: Una cosa que brota y lo ve la gente, te pueden dar cabezazos, siempre basándose en el otro.

—M: ¿Qué quiere decir?

—P: Sentimientos son los cuernos.

—M: ¿Los cuernos?

—P: Hay lo realista y lo irrealista y cuando uno dice aquí hay un orden de vida y hay que cumplirlo. La calle entera es mía.

—M: ¿Qué tiene que ver todo eso con los sentimientos?

—P: Ahora en verano una cerveza fría con caracoles, eso son los sentimientos. Te la tomas ahí en “El Tremendo” (6).

Paciente E-4. Mujer, de 32 años, esquizofrénica. Soltera y vive con sus padres.

—P: Yo me llevo bien con las gentes, hay gente a la que quieres.

—M: ¿Qué es querer a alguien?

—P: Pues sales con esa persona a la calle y te tomas algo en algún sitio.

—M: ¿Entonces, el cariño es salir con alguien a la calle?

—P: Sí, así es. Sales y te tomas un café, vas con esa persona a un lugar.

—M: Pero, ¿tiene muchas amigas?

—P: Si digo la verdad, sólo tengo una.

—M: Pero, ¿usted la llama o va a recogerla?

P: Pues no, es ella la que me llama.

M: Entonces, ¿cuál es el cariño?

P: Pues verla cuando viene a recogerme.

En el primer caso, vemos a un paciente que confunde el sentimiento con la sensación de beber algo y serle agradable la experiencia. Esto, según la clasificación de Scheler, podría entenderse como un “sentimiento sensorial”, debido a la tonalidad agradable que presenta la experiencia, pero no es sino una “sensación”. El hecho de que una sensación pueda ser agradable o desagradable, no significa que dicha sensación sea un sentimiento; análo-

gamente, el animal puede tener sensaciones agradables o desagradables, tratándose de meras sensaciones. En este sentido, cuando Schneider (7) afirma que la nota principal de los sentimientos frente a las sensaciones reside en la peculiaridad de ser agradables o desagradables, establece una confusión importante entre sensaciones y sentimientos. Otros autores intentaron una diferenciación, pero lo solucionaron con la creación de conceptos mixtos para salir del problema, como es el caso de Stumpf que habla de “sensaciones sentimentales” o de “sensaciones afectivas” (*Gefühlsempfindungen*), para referirse a sensaciones corporales con cualidad agradable o desagradable y Lipps sigue hablando de “sentimientos sensoriales”. Es evidente que una sensación no tiene por qué ser neutra, el mismo placer o el displacer corporales son, asimismo, sensaciones.

Jaspers (8), en un momento muy lúcido, se esfuerza, a pesar de la complejidad que atribuye al tema, en separar “sentimientos” de “sensaciones”; concretamente dirá: “sensaciones son elementos de la percepción del ambiente y del propio cuerpo (como colores, sonidos, sensaciones de calor, sensaciones de los órganos)” y continúa: “la vista y el oído dan sensaciones puramente objetivas; las de los órganos, sensaciones vitales”.

En el segundo caso, lo que la paciente llama “cariño” no es tal, sino que se trata de meras sensaciones visuales. Son las que provoca su amiga cuando va a por ella (“verla cuando viene a recogerme”), pero la paciente no muestra interés (o deseo) alguno en visitar o salir con su amiga, parece como si necesitara la presencia física para saber que tiene una amiga. Esto lo veremos luego con más claridad.

AQUELLO QUE DEFINEN COMO SENTIMIENTOS SON EMOCIONES

Vamos a estudiar en este apartado cómo no existen sentimientos que procuren la unión o implicación con otro, por parte del esquizofrénico.

Paciente E-5. Mujer, de 49 años de edad, esquizofrénica. Casada, con un hijo. Ingresada en repetidas ocasiones en la Unidad; en esta última, había abandonado el tratamiento y consumido anís.

—P: Yo quería mucho a mi marido, pero es un gilipollas. Estaba muy enamorada de él.

—M: ¿Qué es enamorarse de un hombre?

—P: Puede una enamorarse de este muchacho (se refiere a un estudiante de medicina que está en la consulta), sin sentir deseos sexuales. Yo me he enamorado de un naranjo en Sevilla. Me enamoré de las flores que habían caído a su alrededor. Parece que están bordadas las aceras en Sevilla. Me enamoro de un niño pequeño y no lo toco. Me ena-

moro de una niña pequeña y no la toco. Hasta de los bichitos me enamoro yo y no me van a hacer el amor a mí.

—M: ¿Usted se enamora igual de su marido que de un árbol o de uno de estos jóvenes?

—P: Me enamoro de una muñeca que está en el escaparate y no la puedo comprar.

—M: ¿Me ha oído la pregunta?

—P: Una se enamora de un hombre, de su físico, lo va tratando, se hace el roce, el cariño, el amor. El amor sin sexo hasta el matrimonio.

—M: ¿Qué es el cariño?

—P: El que se da a una persona con sólo mirarla. El cariño verdadero ni se compra ni se vende.

—M: ¿Por qué se casó usted?

—P: Porque me quería él a mí.

En este caso se pone de manifiesto que aquello que la paciente define como enamoramiento o como cariño, no son sino emociones y no sentimientos. La paciente se puede emocionar ante la presencia de los árboles, las flores en el suelo, etc.; existe un objeto real que se le manifiesta y provoca la correspondiente reacción (emocional). Esto prueba que los pacientes esquizofrénicos pueden emocionarse. Por otro lado, se ve cómo repite frases que ha escuchado anteriormente, pero que ni siquiera entiende qué significan (“el amor sin sexo hasta el matrimonio”, “el cariño verdadero, ni se compra ni se vende”, etc.). Tampoco se ha de caer en la autenticidad de tales oraciones, ya que no fue posible comprobar un referente interno que corrobore su expresión verbal, quiere decir que la paciente emite esas frases, las dice, pero no hay un convencimiento interno de que eso sea así para ella. El lenguaje aquí es meramente expresivo, pero no es constitutivo (16).

Paciente E-6. Varón, de 26 años de edad, esquizofrénico.

En una revisión, tras su alta, comenta haberse llevado un gran susto, tras cruzar un semáforo e ir despistado, un coche tuvo que frenar de golpe.

En otra entrevista cuenta que sale en un grupo con varios amigos (todos psicóticos). Relata su última salida del siguiente modo: “fuimos al cine, una película muy mala, después salimos y fuimos a tomarnos una hamburguesa. Estaba aquello demasiado lleno, pero pudimos entrar. Mucho ruido en el local, las gentes no paraban de hablar. Después salimos, estábamos todos, y anduvimos un poco, ya era tarde y algunos se fueron...”.

En una nueva entrevista, la madre relata cómo dentro del grupo hay uno que es “más amigo suyo que los demás”, pues bien, este chico se fue a Granada por unas semanas a visitar a unos tíos suyos. Veamos el siguiente diálogo:

—M: ¿Cómo se sintió sin su amigo?

—P: Normal.

—M: ¿No lo echó de menos?

—P: No.

—M: ¿Por qué?

—P: Porque tenía a los otros.

En la primera entrevista lo que se objetiva es una emoción. La segunda da la impresión de que está contando algo como grabado con una cámara, sin implicación (afectiva) alguna con nada de lo que está contando, únicamente describe (visualmente) lo que está pasando a su alrededor. No existen sentimientos en su discurso como, asimismo, tampoco existen en la tercera entrevista, cuando le da igual que su amigo, supuestamente “su mejor amigo”, se fuera a otra ciudad. Un relato como el que hemos presentado, sin elementos sentimentales destacables, se caracteriza por su irrelevancia; son los sentimientos los que dan colorido al relato. El intrascendente discurso se caracteriza por el aburrimiento que puede producir en cualquier interlocutor, como efectivamente sucede con cualquier relato carente de tales aspectos. En relación a su “amigo”, parece darle lo mismo que esté como que no esté. Algo bien distinto sucede con los neuróticos, como se ve a continuación:

Paciente N-3. Mujer, de 22 años, neurótica; acude por conflictos con su pareja. Expresa en una de sus sesiones aspectos relacionados con su relación homofílica: “creo que mi vida se hizo interesante desde que la conocí, no sé como fue, pero conocerla me aportó mucho. Creo que todo este tiempo en que han ido bien las cosas, me he sentido hasta mejor persona, pongo un ejemplo: antes yo era bastante tacaña o mentirosa, pero después me convertí en una persona más generosa y sincera. Ahora no quiero ni pensar que esté todo perdido... El lío ha empezado por los celos..., yo soy muy celosa, paso a contarle...”

Aquí se observa que el discurso tiene un cariz bien distinto dado que, al no poseer la irrelevancia del anterior, coloca al entrevistador en la posición de espectador-oyente. Indudablemente, no provocará aburrimiento, sino la atención. Al centralizar el discurso sobre una persona (un objeto), despliega múltiples detalles de algo que sí le importa; ahí existen sentimientos, aunque en determinados momentos del discurso puedan recogerse otras manifestaciones afectivas.

NO EXISTE “REPRESENTACIÓN INTERNA DE OBJETO” EN EL ESQUIZOFRÉNICO

Aunque los esquizofrénicos tengan relaciones de pareja, no parece existir una “construcción interna de objeto”, como veremos en los siguientes casos.

Paciente E-7. Mujer, de 35 años de edad, esqui-

zofrénica, casada desde hace 15 años, actualmente separada y vive con su madre.

—P: Lo conocí en una discoteca, era bueno al principio y me quería mucho. Él estaba casado y luego divorciado. Yo estaba enamoradísima de él.

—M: ¿Qué es el enamoramiento?

—P: Pues que no iba con ningún hombre más que con él.

—M: ¿Qué quiere decir?

—P: Es el contacto entre un hombre y una mujer y el flechazo.

—M: ¿Qué es el flechazo?

—P: El signo del amor.

—M: ¿Qué es el amor?

—P: Hay que enamorarse en la vida. Hay que dejarse llevar en ese amor. Lo quieres y te casas con él.

—M: ¿Qué es querer?

—P: Eso es cuando llega uno a querer a una persona. Compartir la vida cotidiana. Tenía un novio pero no llegué a quererle, no era un hombre para mí. No era la clase de hombre de enamorarse de él y tener hijos con él. El otro era todo legal, nos hemos casado por el juzgado y celebrado la boda en “La Dorada” (6).

Aquí destacan los siguientes aspectos: a) la paciente va pasando de un término a otro, sin detenerse en ninguno (enamoramiento → contacto → flechazo → amor → enamorarse → amor → querer → compartir → ...) cosa, por lo demás, bastante frecuente en los esquizofrénicos estudiados; b) lo que dice la paciente que siente no es, sino, algo relacionado con el contacto físico, que es a lo que ella aspira, pero en realidad no hay verdaderos sentimientos, sino más bien sensaciones (“roces”); y c) en entrevistas con la madre pudimos constatar que eso que la paciente expresa acerca de estar con un hombre “todo legal” fueron inducciones directas de la propia madre, ya que ésta iba indicándole qué hombres eran o no eran adecuados para ella de entre los que iba conociendo (“éste no es legal”, “este tampoco”, “este sí, te puedes casar”,...), pero no porque ella los eligiese verdaderamente.

Paciente E-8. Varón, de 38 años de edad, esquizofrénico, con varios ingresos anteriores. Vive con su mujer y dos hijos. Se casó a los 30 y su mujer comentó, en una entrevista a propósito, que nunca ha sido un hombre “muy apegado a ella o a sus hijos”. Se aborda en la consulta la temática relativa a los sentimientos dirigidos a su esposa:

—M: ¿Por qué se casó usted?

—P: No lo sé, la verdad, aunque, bueno sí, creo que todo el mundo tiene que hacerlo.

—M: ¿Qué quiere decir?

—P: Es lo que se hace después de llevar un tiempo de novios.

—M: ¿Cómo es su relación con su mujer?

—P: Buena.

—M: ¿En qué sentido?

—P: Nos llevamos bien.

—M: ¿Qué siente por ella?

—P: La quiero.

—M: ¿Cómo sabe que la quiere?

—P: Porque me acuesto con ella.

Aquí el paciente no manifiesta sentimientos hacia su esposa, simplemente un apego de carácter físico, como puede verse en otros casos. Es más que nada contacto, pero no hay sentimientos elaborados, como vamos a ver en los neuróticos. En otras entrevistas se pudo constatar cómo el paciente ha tenido la sensación de no llevar un rumbo en su vida y de haberse dejado llevar por las convenciones o por la presión de los demás (matrimonio, trabajo, etc.).

Paciente N-4. Mujer de 26 años, neurótica, soltera, vive con sus padres y recientemente se ha roto su relación, presentándose en la consulta triste.

—P: Yo le quería mucho a él, él era todo para mí y ahora aquí me veo, con un psiquiatra, esto jamás yo lo hubiera pensado antes (llora).

—M: ¿Qué es el querer?

—P: Estaba con él y me sentía estupendamente, me daba vida. Cuando él se iba, yo seguía pensando en él y así a diario. Lo llevo muy dentro de mí, aquí dentro y lo sigo queriendo, me siento unida a él, a pesar de que ya no esté conmigo, a pesar de que no esté cerca, porque ahora hace ya dos semanas que no lo veo. Espero que él recapacite, que se aproxime a mí otra vez y que lo que vivamos ahora sea mucho mejor que lo anterior.

Se ve en este caso, por contra de los anteriores, que hay una “representación de objeto” y una durabilidad de su estado afectivo relacionado con ese objeto; por lo tanto, sí que existen sentimientos en esta mujer. Pero, además, se observa que hay una verdadera “construcción de un objeto” con el que se relaciona sentimentalmente. Dicha construcción no es tan sólo una imagen del “objeto” (representación mnésica) sino que, como pudo observarse en sucesivas sesiones con ella (y como se constató en otros neuróticos) es, ante todo, una construcción verbal del objeto.

Paciente N-5. Mujer de 40 años, neurótica, divorciada con dos hijos, profesora de EGB. En la terapia siempre que se refiere a su marido habla de “mi contrario”, textualmente: “el otro día me llamó mi contrario, para decirme que se llevaba a los niños, pero no tenía ni pizca de ganas de verlo”. Lo relativo a su pareja se corresponde con un “sentimiento de odio”, como puede verse en este diálogo:

—P: No sé qué me ocurre con él, yo debería ya haberlo superado, haberme separado mentalmente de él, pero no lo consigo, no puedo.

—M: ¿Qué siente hacia él?

—P: Yo creo que le tengo mucho odio y es así desde que empezamos a tener crisis y así ha seguido hasta el momento presente. Creo que no es lícito que así sea, yo debería haber rehecho ya mi vida y tener otra relación, porque mis hijos son ya mayores.

—M: ¿Cómo es el odio que dice sentir hacia él?

—P: Pues creo que con sólo pensar en él, siento que le desprecio, que es una persona indigna del amor y la dedicación que le he dado, que se ha portado mal conmigo, como un verdadero cerdo, y que no puedo tenerlo cerca de mí pero, sin embargo, noto que él está aún en mi cabeza.

—M: ¿Qué quiere decir?

—P: Pues que en modo alguno me lo puedo quitar, que está ahí clavado, y que quisiera que esto se me fuera, pues es una pesadilla. Si por mí fuera me abriría la cabeza y me lo sacaría, pero es imposible. Si pudiera hacerlo por mí misma, creo que no tendría que venir a la terapia. Si lo pienso un poco más, creo que este tío a mí me ha desilusionado.

Paciente N-6. Mujer, de 29 años, soltera, vive con sus padres. Diagnosticada de neurosis obsesiva. En una de sus sesiones se dedica a hablar de su amiga y del que fuera su novio.

P: Cuando le conocí él llegó al grupo y le gustó también a mi amiga. Entonces ella, como se dio cuenta de que a mí me gustaba también, me preguntó: ¿qué pasaría si saliera yo con J, te enfadarías? Entonces yo le respondí que me molestaría, pero que no perdería la amistad. Después las cosas cambiaron un poco, pues J me llamó y me dijo que yo le gustaba y empecé a salir con él, sin decirle nada a mi amiga. Después a ella se le juntaron una serie de cosas, problemas, y luego empezó a adelgazar, tenía anorexia ¿no se llama así? Esto pasó hace bastante tiempo, pero aún me siento mal, lo llevo años arrastrando. No me quita el sueño, pero he preferido hasta ahora actuar como si no existiera.

—M: ¿Qué es lo que siente?

—P: Me siento como si le hubiera hecho algún tipo de daño a mi amiga, como si me hubiera portado mal con ella, cuando ella no me había hecho a mí nada malo y esto lo tengo ahí. Creo que es culpa lo que siento.

En estos pacientes, el sentimiento tiene una conexión clara con una "representación de objeto" y no con el objeto en sí mismo, cosa que, como se ha visto es más propio de las emociones. En el último caso, a pesar de que el sentimiento puede pensarse que es hiriente para la paciente, le da estabilidad, ya que establece una conexión clara entre la paciente y su amiga. No es esto lo que sucede con el esquizofrénico, en el que no se descubre una "representación interna" (sobre todo de carácter verbal). Por lo que hemos podido observar, lo que manifiestan los esquizofrénicos son meras "repre-

sentaciones mnésticas" referidas a lo externo, que operan como si se tratase de lo externo, esto es, funcionan como una cámara grabando imágenes (recuérdese el paciente E-6).

ELEMENTOS DE POSIBLE SOBREINTERPRETACIÓN DEL ESQUIZOFRÉNICO

En este apartado presentamos algunos casos en los que se podría (sobre)interpretar la presencia de sentimientos a partir de las actitudes o respuestas del paciente, pero realmente no se registra sentimiento alguno.

Paciente E-9. Varón, de 34 años de edad, esquizofrénico. Cuando deambula por la sala, frecuentemente, profiere amenazas y, en ocasiones, se enfrenta con algún paciente. Hay momentos en que los choques son importantes, en particular con otro paciente esquizofrénico. Veamos el diálogo mantenido con el paciente tras uno de estos enfrentamientos:

—M: ¿Qué es lo que ha pasado?

—P: Nada.

—M: ¿Cómo que nada?

—P: Le digo que no ha pasado nada (eleva la voz).

—M: Bueno, me dijeron que usted se ha peleado con A.

—P: ¿Quién se lo ha dicho? Eso no es verdad (silencio, mantiene la mirada fija). Paso por su lado y se mete conmigo. Él empezó. Bueno, ya está ¿no? No hay que decir nada más.

—M: Pero, ¿qué sintió?

—P: ¿Yo?, nada, ya se lo he dicho. Si no quiere más, me voy.

Después del alta, el paciente acude a una revisión e intentamos ver si existe una estabilidad de la "representación de objeto" en relación al otro paciente, para comprobar si existía, por ejemplo, un sentimiento de odio hacia él. Veamos un fragmento de la conversación mantenida con el paciente.

—M: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?

—P: Muy bien.

—M: ¿Se acuerda de lo que pasaba cuando estaba aquí ingresado? ¿Se acuerda de las peleas?

—P: ¿Peleas?... Bueno, hace mucho tiempo que no me peleo con nadie..., eso se terminó. Ahora trabajo en hostelería.

—M: ¿Se acuerda de A, con quien tubo tantos problemas?

—P: ¿De quién me habla? No sé quién es A, la verdad.

Se observa que no hay representación del otro paciente (ni siquiera mnésica o de imagen), por lo tanto, no existe una estabilidad afectiva en relación al mismo, de lo que se sigue que es imposible pen-

sar que haya sentimientos de odio. Contrastaremos lo que sucede con este paciente, con lo que le ocurre a otro paciente neurótico.

Paciente N-7. Varón, de 29 años, economista, neurótico, trabaja en una empresa desde hace dos años y hace unos meses que el jefe eligió a un compañero suyo y no a él para un ascenso y a partir de ahí comienza su odio hacia el jefe.

—P: Creía que tenía todo el terreno conquistado en la empresa, incluso mi jefe se relacionaba bastante conmigo, salimos en parejas juntos a cenar, en alguna ocasión, y había buen rollo entre nosotros; a mí me caía bien. Pero un buen día ascendió a mi compañero que no tiene ni idea y a mí me ha dejado en el sitio donde estoy. ¡Aún no me lo puedo creer! Mi novia me dice que me acuerdo demasiadas veces de eso.

En este caso, hay una estabilidad de la representación del jefe en tanto “objeto” y una construcción del mismo, que se activa incluso cuando el paciente está fuera de su trabajo, lo que significa que no tiene que tener al otro presente y que es interna. En el caso de las emociones, el “objeto” tiene que estar presente físicamente o bien, se trata de una representación meramente de imagen (mnésica), que es equivalente a la presencia externa del “objeto”. En el psicótico, como venimos viendo, tendríamos que hablar de emociones, de tal modo que hay reacciones ante el “objeto” presente en el espacio exterior. Sin embargo, en el neurótico, aunque también puede presentar emociones, la estabilidad de representación (interna, subjetiva) del “objeto”, nos obliga a hablar de sentimientos, que cumplen con las características descritas en la Introducción sobre lo que es un sentimiento pero, además, suponen la estabilidad representacional del “objeto”, que no se encuentra perfilada en el psicótico. Esta representación, insistimos, no sólo es de naturaleza mnésica, sino que es de carácter verbal, donde el objeto se compone y recompone creativa y personalmente, siguiendo la característica del lenguaje de ser constitutivo para el sujeto (17).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir del estudio que hemos llevado a cabo, extraemos las siguientes conclusiones, que pasamos a discutir:

1. Partimos inicialmente de: a) las distintas formas de vivencias afectivas que reconoce la psicopatología (emociones, pasiones, estados de ánimo, sentimientos y afectos); y b) de la clasificación de los sentimientos que elaborase Max Scheler. Con este punto de partida, se esbozó una pregunta clave: ¿existen sentimientos en el esquizofrénico? Responder a la cuestión no ha sido tarea fácil y para hacerlo, hubo que darle rigor al método (clíni-

co), de tal modo que había que registrar todo lo que el paciente expresara, pero cuidándonos mucho de no caer en: a) una teorización *a priori*, que podría significar colocar un concepto (psicológico o psicopatológico), tan pronto como el paciente fuera expresándose; este modo de actuar nos llevaría, desde el punto de vista lógico, a una tautología, ya que demostraría lo que ya sabemos de antemano. b) una confusión entre nuestra propia subjetividad y las producciones del paciente, pues en tal caso pondríamos cosas nuestras en este último, tratándose, en realidad, más de un auto-análisis que de un hetero-análisis. Éstas son dos condiciones necesarias de objetividad requeridas para que el resultado sea fiable.

2. Hubo que tener gran cuidado con no dejarse engañar por las verbalizaciones del esquizofrénico, ya que en su discurrir estos pacientes presentan frecuentes expresiones que aluden a sentimientos o a estados internos y que, incluso, en algunos casos, tienen una gran verosimilitud tal como son empleadas, pero un análisis detenido y la interrogación oportuna al paciente, pone de manifiesto su consistencia falaz. Ello implica que lo que exponen como sentimientos no pueden seguirse manteniendo como tales.

3. Se ha encontrado en el esquizofrénico la existencia de emociones, que ahora pueden ser entendidas como conexiones con un “objeto” presente en ese momento (p. e. otro paciente) o bien una simple “representación mnésica”, que no tiene nada de interna, sino que es meramente un “grabar” lo que está fuera, como sucedería con una cámara fotográfica (ver paciente E-6). Pero no se registraron sentimientos, ya que estos presuponen la existencia de una “representación interna del objeto” y eso no ha sido constatado en tales pacientes, contemplándose tal evento con una fuerza mayor en el diálogo mantenido con esquizofrénicos que tenían pareja (casados o no). En cambio, en el neurótico se observó la presencia de “representaciones internas de objeto”, que pueden conectarse a los sentimientos (p. e. el jefe, su pareja, etc.). Tales representaciones no son simples imágenes, no son la simple rememoración de una imagen (representación amnésica), sino que supone algunas cosas más: existe una instalación y una elaboración de la representación del objeto, de tal modo que, en una buena parte, dicha representación tiene la característica de ser verbal (significante, podríamos decir). La psicoterapia con neuróticos demuestra hasta la saciedad tales aseveraciones.

Eso no ha sido posible demostrarse en el esquizofrénico, lo que nos lleva a pensar que este tipo de pacientes, aunque estén casados, vivan con una pareja, etc., no pueden tener verdaderos sentimientos amorosos (18), lo que supone una gran falla en la construcción y posible desarrollo de su aparato

psíquico y, como tal, va a tener funestas consecuencias en la vida del paciente (19). Por lo tanto, la pregunta de ¿existen sentimientos en el paciente esquizofrénico? tiene, de momento, una respuesta negativa.

4. Los esquizofrénicos también pueden presentar sensaciones, que no deben ser confundidas con los sentimientos. Las sensaciones, al igual que las emociones, son respuestas primarias del cuerpo, presentes también en animales, pero no se encuentran conectados con verdaderas “representaciones de objeto”, con las características vistas en el apartado anterior. En Scheler es posible detectar el error de no saber distinguir entre sensaciones y sentimientos, de ahí la terminología “sentimientos sensoriales” y “sentimientos vitales”, que habrían de entenderse como sensaciones. Esto tiene relación directa con la necesidad del filósofo de crear una ética y no con el ánimo de elaborar una teoría psicopatológica.

El lenguaje común poco ayuda en la diferenciación entre “sentimientos” y “sensaciones”, pues el verbo “sentir” se utiliza indistintamente para ambos (“siento gran dolor de espalda”, “siento un gran cariño hacia ella”, “siento las piernas como si me pesaran”, “siento hambre”, “siento la necesidad de pegarle un puñetazo, etc.).

De todo lo dicho se sigue, que la obra de Scheler se caracteriza por haber introducido en un mismo cajón, tanto estados psíquicos (sentimientos) como físicos (sensaciones de placer o dolor). Otro filósofo cayó en el error contrario de Scheler; nos referimos a Condillac, para quien todas las producciones psíquicas (incluidos los propios sentimientos), eran reducidos a sensaciones (20).

5. Así las cosas, el esquizofrénico se nos muestra ante nosotros como un ser con una vida afectiva bastante limitada, pues de todas las expresiones (afectivas) posibles que se pudieran constatar, sólo algunas son registradas. En los pacientes estudiados por nosotros, hemos podido comprobar la existencia de: necesidades (hambre, sed), sensaciones corporales (dolor, picor), impulsos (agresión, eróticos), acciones (cantar, rezar, tocar, gritar, tirarse al suelo) y emociones conectadas con la presencia de un objeto en el medio, o bien con meras “representaciones de imagen” en las que relata lo externo, relato que es como un “verlo” mientras lo cuenta (miedo, cólera). Se entiende así, que el esquizofrénico tiene una importante restricción de su vida psicológica, aunque no se halle en etapas finales de su enfermedad, en las que el deterioro es patente (esquizosis, parademencia). A lo antes señalado, obviamente, habría que añadir las correspondientes producciones psicóticas, especialmente delirios y alucinaciones.

En cambio, el neurótico es capaz de tener todo lo dicho en el caso del esquizofrénico (excepto las

producciones propiamente psicóticas) a lo que se añade, la presencia de sentimientos, que se ligan de modo estable a una representación (verbal) del objeto, si bien la unión con el objeto no tiene por qué ser de carácter amoroso, puede tener otro cariz: inferioridad, celos, odio, envidia, etc. Por lo tanto, lo propio de la “vida mental” del neurótico es su “pluralidad afectiva”, aunque no esté exenta de problemas (9).

6. Los resultados aquí obtenidos, están lejos de ser contradictorios con los que ya presentamos en otros trabajos, antes al contrario, podemos decir que complementan lo dicho antes. Es fácil conectar el hecho de que en el esquizofrénico no haya “representación (verbal) de objeto”, con lo relatado en otro momento como “colapso subjetivo”, en el que la interioridad no se apreciaba de un modo desplegado y sólo había un volcarse en el medio externo, físico o geométrico. La inexistencia de un “espacio subjetivo” en el esquizofrénico está en clara interrelación con la inexistencia de “representaciones verbales de objeto” que, por definición, han de ser internas.

7. Dada la carestía de la vida mental del esquizofrénico, incapaz de verdaderos sentimientos, hemos de plantearnos, como conclusión, que el paciente donde habita es en el cuerpo. En efecto, el cuerpo reacciona ante la presencia de otros cuerpos, cosa que se observa en las reacciones, ya sensoriales, ya emocionales, que muestra. Esto nos lleva directamente a que en el esquizofrénico más que de “intersubjetividad”, tendríamos que hablar de *intercorporeidad*, lo que significa que las relaciones son de cuerpo-cuerpo, más que de subjetividad-subjetividad, que es lo propio del neurótico. Habría aquí que rescatar algunos sentidos que el filósofo Merleau-Ponty (21) dio al término “intercorporeidad”, para poder aplicarlos a nuestros pacientes ingresados (22).

Lo dicho antes se confirma cuando vemos que las emociones son claras respuestas de un cuerpo, ante la presencia de otro cuerpo que está ubicado en el espacio exterior (o bien, la representación meramente visual de ese cuerpo). En todo este proceso, es fácil comprobar que no existe elaboración alguna, no existe reflexión o pensamiento por parte del paciente cuando realiza sus actuaciones en la sala psiquiátrica; la impresión que produce es de cuerpos que vagan, se enfrentan, se arrastran o se agitan y que reciben desde el exterior toda una serie de señales, voces, influencias, etc.

8. A partir de todo lo que se ha presentado, es posible:

—La construcción de una especie de “homúnculo esquizofrénico” (Fig. 1), que no se encuentra realmente capacitado para las relaciones (inter) subjetivas. De esto se sigue, que la “creación de subjetividad” y, por tanto, la consecución de “estabilidad de

Fig. 1.

objeto” en el esquizofrénico, es sólo posible a partir del exterior, esto es, desde fuera hacia dentro y tiene que implicar una “constancia objetal” (que el otro esté físicamente presente), si ello se consigue es posible estabilizarlos. Así operan muchos de los recursos que con ellos se emplean y que resultan bastante efectivos (p.e. acudir a terapia de grupo, ir a talleres, tener revisiones frecuentes) y que funcionan de modo positivo mientras no se intenten movilizar aspectos “internos” del paciente (por lo demás inexistentes), ya que tales movilizaciones pueden desestabilizarlo completamente. Por este sendero, intentando organizar desde el exterior al paciente, camina la psicoterapia de la psicosis preconizada por Leclaire, de “construir un yo al paciente”, “aportarle identificaciones”, etc. (23).

—Redefinir, en base a lo aquí hallado, las diferencias entre “sensaciones”, “emociones” y “sentimientos”, para así desmontar el basamento scheleeriano, que ha confundido a la psiquiatría durante décadas (24). En tabla I se presentan las diferencias entre “emociones” y “sentimientos”. Resta, más que nada, indicar que ambos cumplen funciones distintas, en tanto en cuanto, los sentimientos proporcionan una estabilidad al sujeto (aunque tengan un cariz “negativo”: odio, celos, etc.), que el

TABLA I

Emociones	Sentimientos
Agudas	Crónicos
Pasajeras	Permanentes
Intensidad elevada	Menor intensidad
Correlato fisiológico	Sin correlato fisiológico
Ligadas a objeto externo o a representación mnésica del mismo	Ligadas a representación de objeto, sobre todo verbal, lo que implica su alto grado de elaboración
Proporcionan inestabilidad psicológica	Proporcionan estabilidad
Observables	Inobservables
No pueden ocultarse	Pueden ser ocultados
Corporales	Subjetivos

esquizofrénico no presenta, pues no posee la construcción interna que el neurótico si tiene. En cambio, las emociones son fuente de inestabilidad y la prueba está en que una buena parte de las alteraciones que tratamos en nuestras consultas son en sí “trastornos emocionales” (25).

Por todo lo dicho, la presencia de sentimientos puede ser un dato importante a la hora de definir una estructura psicopatológica, propiamente la estructura neurótica. A esto se podría objetar que verdaderamente existen neuróticos, pongamos por caso, “incapaces de amar”, como los esquizofrénicos vistos. Esto es cierto, pero los neuróticos pueden presentar otro tipo de sentimientos (inferioridad, envidia, desautoestimativos, etc.) y, además, existe en ellos lo que S. Agustín dijo respecto a la relación entre el hombre y Dios: *homo capax dei* (el hombre es capaz de Dios); de la misma forma, el neurótico “incapaz de amar”, puede llegar a tener sentimientos amorosos en base a un tratamiento psicoterapéutico adecuado, lo que lo haría posible trabajando con su interioridad y, parafraseando al obispo de Hipona, diríamos del neurótico que es *homo capax affectus*.

NOTAS

1. Esto se corresponde con lo que en el trabajo anterior titulado “El colapso de la subjetividad del psicótico” llamamos “ilusión o espejismo de interioridad”. Los pacientes manifiestan algo que dicen sentir, pero no hay un referente de ese sentir y las afirmaciones del paciente tienen el fin de “neutralizar” la oquedad interna que presenta su aparato psíquico.

2. Locales muy conocidos de nuestra ciudad.

3. El lenguaje no sólo es vehículo de expresión de vivencias y estados psíquicos y el componente fundamental de la comunicación, sino que, en sí mismo, es el organizador de la subjetividad. Ésta, de hecho, se constituye a base de lenguaje.

4. La diferencia entre el lenguaje de los lingüistas y al que nosotros nos referimos aquí es la siguiente: mientras aquéllos asignan una serie de funciones al lenguaje de todos conocidas (apelativa, conativa, fática, expresiva, etc.), para nosotros lo fundamental es que el lenguaje es constitutivo de la subjetividad, esto es, que la subjetividad está hecha fundamentalmente de lenguaje. Esto hace que el lenguaje no pueda ser tratado como una función psicológica más, sino que es verdaderamente lo que organiza al sujeto, sin el que no sería tal.

5. A la “incapacidad de amar” en otro trabajo nuestro (“Análisis fenomenológico de las formas de amor morboso”, ver bibliografía), la denominamos “anagapia”. Este término lo derivamos del griego “agape” (αγαπη), para diferenciarlo de la

“anaerosia”, que se refiere de modo específico a la sexualidad y que se deriva de “eros”. “Agape” es un vocablo de larga tradición, utilizado en la literatura griega clásica y también en el Antiguo y Nuevo Testamentos, refiriéndose, aparte de las connotaciones religiosas que ha tenido en los Textos Sagrados, al amor entre seres humanos, pudiendo incluir en sí a “eros”.

6. Agudamente Freud ya se refirió a este asunto, planteándolo en el seno mismo del tratamiento psicoanalítico y, en particular, en relación al fenómeno de la transferencia. Se refería a que determinados pacientes no podían beneficiarse de dicha terapia porque eran incapaces de establecer sentimientos (transferenciales) con su analista, de ahí la imposibilidad en la obtención de resultados. Téngase en cuenta que la transferencia es uno de los pilares del tratamiento psicoanalítico.

7. Por su parte, Jaspers (8), cuando acuña el término de “sentimiento de falta de sentimientos”, cae en una verdadera aporía, pues si alguien tiene el “sentimiento de falta de sentimientos” es que tiene sentimientos, luego nunca puede existir una falta verdadera de sentimientos, por tanto, siempre habrá sentimientos. La clínica nos hace hablar más propiamente de “sensación de falta de sentimientos” o “sensación de falta de emociones”. En tal caso, en el “torturante sentir un no sentir”, de Jaspers el primer “sentir” de la oración se refiere a “sensación”, mientras que el segundo hace mención a “sentimiento” o “emoción”. En el fondo, la “sensación de falta de sentimientos” se trata de una forma de “rozar” el vacío, pero un vacío incapaz de ser expresado (con palabras) por el paciente.

8. En el neurótico se pueden registrar: a) sentimientos conectados con un “objeto”: amor, odio, celos, envidia, inferioridad, etc., y también otros en los que el “yo” es tomado como “objeto”: autoestima, autodesprecio, falta de confianza en sí mismo, etc. Existe, a menudo, una reciprocidad demostrable entre ambos (p. e. si un sujeto no siente estima por sí mismo, por no (auto) aceptarse, evidente-

mente no podrá sentir estima por el otro, al que análogamente no aceptará).

9. En un trabajo anterior nuestro (“El colapso de la subjetividad en el psicótico”), afirmamos que el esquizofrénico trataba a su cuerpo como un objeto de la realidad exterior, como un objeto físico, no perteneciente al plano subjetivo y que este cuerpo es influido por “máquinas”, “rayos”, etc. Ahora podemos corregirlo, en base a los nuevos hallazgos, afirmando que el cuerpo es donde el esquizofrénico habita y que su subjetividad está colapsada, manteniendo un contacto entre su cuerpo y los objetos del medio, entre los que se incluyen otros cuerpos.

10. Un aspecto sumamente positivo de la obra de Scheler y, por cierto bastante olvidado, es el papel que el autor le dio a los sentimientos amorosos dentro de su pensamiento, tal como él mismo dijo: “antes que *ens cogitans* o *ens volens*, el hombre es un *ens amans*”. Señaló, acertadamente, que el amor se dirige a un objeto individual, en cuanto portador de valores, y no a entidades abstractas, valores puros o ideales (el bien, la humanidad) y que la función del amor no es crear valores o atribuir valores ilusorios, sino desvelar valores presentes en el objeto, que permanecen ocultos antes de la mirada del amor. Por tanto, en Scheler el amor “no es ciego”, podríamos decir que “ve demasiado”.

Poco es el provecho que la psiquiatría ha sacado de estas concepciones tan valiosas del autor.

11. Los estoicos fueron muy sagaces en este aspecto, ya que fundaron su doctrina en la idea de emoción como “perturbación innecesaria del ánimo”, que empañaría la serenidad que acompaña a la racionalidad, por lo que la emoción sería considerada como opuesta a la razón. Veían claramente en la emoción este aspecto de la inestabilidad. También los seguidores de S. Agustín seguían la misma línea argumentativa.

BIBLIOGRAFÍA

- Scheler M. Esencia y formas de la simpatía. Buenos Aires: Ed. Losada, 1943.
- Pascal B. Pensamientos. Barcelona: Ed. Orbis, 1977.
- Hoffmann HF. La teoría de los estratos psíquicos. Madrid: Ed. Morata, 1953.
- Lersch P. La estructura de la personalidad. Barcelona: Ed. Scientia, 1968.
- López Ibor JJ. Lecciones de psicología médica. Madrid: Ed. Paz-Montalvo, 1954.
- Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual. Madrid: Ed. Paz-Montalvo, 1979.
- Schneider K. Psicopatología clínica. Madrid: Fundación Archivos de Neurobiología, 1997.
- Jaspers K. Psicopatología general. Méjico: Ed. FCE Méjico, 1993.
- Delay J, Pichot P. Manual de Psicología. Barcelona: Ed. Toray-Masson, 1979.
- Alonso Fernández F. Psicología Médica y Social. Barcelona: Ed. Salvat. 5ª Edición, 1989.
- García Arroyo JM. Estudio de los diferentes tipos de comunicación inadecuada de la pareja. En González Infante JM, Crespo Benítez J. “Aportaciones Psiquiátricas Andaluzas”. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1995.
- García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad

- (parte I). *Anales de Psiquiatría* (Madrid) 2001; 17 (7): 319-324.
13. García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (parte II). *Anales de Psiquiatría* (Madrid) 2001; 17 (7): 325-32.
 14. García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (Parte I). *Anales de Psiquiatría* (Madrid) 2002; 18 (6): 275-9.
 15. García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (Parte II). *Anales de Psiquiatría* (Madrid) 2002; 18 (6): 280-90.
 16. Benedetti G. *La esquizofrenia en el espejo de la transferencia*. Ed. Edelp, 1980.
 17. Bleuler E. *Demencia precoz*. Buenos Aires: Ed. Hormé, 1960.
 18. Bochenki IM. *Los métodos actuales del pensamiento*. Madrid: Ed. Rialp, 1988.
 19. Colodrón A. *La condición esquizofrénica*. Madrid: Ed. Triacastela, 2002.
 20. Condillac EB. *Lógica. Extracto razonado del Tratado de las sensaciones*. Barcelona: Ed. Orbis, 1984.
 21. Dilthey W. *Introducción a las ciencias del espíritu*. Madrid: Revista de Occidente, 1956.
 22. Merleau-Ponty M. *Fenomenología de la percepción*. Madrid: Ed. Planeta-Agostini, 1985.
 23. Leclaire S. *Principios de una psicoterapia de las psicosis*. Madrid: Ed. Síntesis, 1999.
 24. Evans D. *An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis*. Routledge. London & New York, 1996.
 25. Ey. *La esquizofrenia según la concepción organodinámica*. Symposium sobre esquizofrenia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1957.
 26. Ey H, Bernard P, Brisset Ch. *Tratado de Psiquiatría*. Barcelona: Ed. Toray-Masson, 1978.
 27. Foucault M. *El pensamiento del afuera*. Valencia: Ed. Pre-textos, 1989.
 28. Foucault M. *Hermeneútica del sujeto*. Madrid: Ediciones Endymión, 1994.
 29. Freud S. *Obras completas*. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1983.
 30. Fromm-Reichmann F. *Psicoterapia intensiva en la esquizofrenia y en los maniaco-depresivos*. Buenos Aires: Ed. Lumen-Hormé, 1994.
 31. García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Primera parte. *Anales de Psiquiatría* (Madrid) 2000; 16 (6): 242-9.
 32. García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Segunda parte. *Anales de Psiquiatría* (Madrid) 16 (6): 250-7.
 33. Husserl E. *Investigaciones lógicas*. Madrid: Ed. Alianza Universidad, 1985.
 34. Kant I. *Crítica de la razón pura*. Barcelona: Ed. Orbis, 1984 (2 vol.).
 35. Lacan J. *Escritos*. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
 36. Lacan J. *Seminario 3: Las psicosis*. Barcelona: Ed. Paidós, 1992.
 37. López Ibor JJ. Análisis estructural de la sintomatología esquizofrénica. Symposium sobre esquizofrenia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1957.
 38. López Ibor JJ. *Problemas clínicos que plantea la esquizofrenia*. Symposium sobre esquizofrenia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1957.
 39. López Ibor JJ. *El descubrimiento de la intimidad y otros ensayos*. Madrid: Ed. Aguilar, 1958.
 40. Martín Santos L. *Max Scheller. Crítica de un resentimiento*. Madrid: Ed. Akal, 1981.
 41. Piaget J. *Estudios sobre lógica y psicología*. Madrid: Ed. Alianza Universidad, 1982.
 42. Pintor Ramos A. *El humanismo de Max Scheller. Estudio de su antropología filosófica*. Madrid: Ed. Edica, 1978.
 43. Pintor Ramos A. *Scheller*. Madrid: Ed. del Orto, 1997.
 44. Rickert H. *Ciencia cultural y ciencia natural*. Buenos Aires: Ed. Espasa-Calpe, 1952.
 45. Rojas L. *Los trastornos formales y nucleares de la esquizofrenia*. Symposium sobre esquizofrenia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1957.
 46. Rojo Sierra M. *Fundamentos doctrinales para una psicología médica*. Barcelona: Ed. Toray, 1978.
 47. Rojo Sierra M. *Psicología y psicopatología de la percepción, memoria y fantasía*. Barcelona: Ed. Eunibar, 1980.
 48. Rojo Sierra M. *Psicología y psicopatología del pensamiento*. Valencia: Ed. Promolibro, 1984.
 49. Rojo Sierra M. *Lecciones de Psiquiatría. Tomo II*. Valencia: Ed. Promolibro, 1984.
 50. Rosenfeld H.A. *Estados psicóticos*. Buenos Aires: Ed. Lumen-Hormé, 2000.
 51. Rey Ardid R. *Psicología Médica*. Zaragoza: Ed. Rey Ardid, 1970.
 52. Schafetter Ch. *Introducción a la psicopatología general*. Madrid: Ed. Morata, 1979.
 53. Scheler M. *El puesto del hombre en el cosmos*. Buenos Aires: Ed. Losada, 1938.
 54. Schneider K. *¿Qué se entiende hoy por esquizofrenia*. Symposium sobre esquizofrenia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1957.
 55. Schneider K. *Sobre el delirio*. Symposium sobre esquizofrenia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1957.
 56. Searles H. *Escritos sobre esquizofrenia*. Barcelona: Ed. Gedisa, 1980.
 57. Suances Marcos M. *Max Scheller. Principios de una ética personalista*. Barcelona: Ed. Herder, 1976.
 58. Tausk V. *Acerca del aparato de influir en el curso de la esquizofrenia*. En "Trabajos psicoanalíticos". Barcelona: Ed. Granica, 1977.
 59. Vallejo Ruiloba J. *Introducción a la psicopatología y la psiquiatría* (5ª Ed.). Barcelona: Ed. Masson, 2002.
 60. Weitbrecht HJ. *Manual de Psiquiatría*. Madrid: Ed. Gredos, 1978.
 61. Wertsch JV. *Vygotsky y la formación social de la mente*. Barcelona: Ed. Paidós, 1988.
 62. Wyrsh J. *La esquizofrenia como entidad morbosa*. Symposium sobre esquizofrenia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1957.
 63. Wyrsh J. *La persona del esquizofrénico*. Symposium sobre esquizofrenia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1957.